

Апрел, 2026-йил

ВЛИЯНИЕ КОЛХИЦИНА НА УРОВЕНЬ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ МАРКЕРОВ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПОСЛЕ ЧРЕСКОЖНОГО КРОНАРНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Мамышева Н.О.

Самаркандский Государственный Медицинский университет.

Агабабян И.Р.

Научный руководитель: к.м.н профессор.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19688508>

***Аннотация.** В данной работе изучено влияние колхицина на уровень С-реактивного белка у пациентов с ишемической болезнью сердца после чрескожного коронарного вмешательства. В исследование были включены 52 пациента, разделённые на две группы: с применением колхицина и без него. Установлено, что при приёме колхицина в дозе 0,5 мг/сут в течение 3 месяцев отмечается значительное снижение уровня С-реактивного белка по сравнению со стандартной терапией. Полученные результаты подтверждают выраженный противовоспалительный эффект препарата и его клиническую эффективность.*

***Ключевые слова:** Колхицин, ишемическая болезнь сердца, С-реактивный белок, воспаление, ЧКВ, атеросклероз, противовоспалительная терапия.*

Введение

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является одной из наиболее распространённых причин заболеваемости и смертности, при этом важную роль в её патогенезе играют воспалительные процессы. Повышение уровня маркеров воспаления, таких как С-реактивный белок (СРБ), тесно связано с прогрессированием заболевания и риском сердечно-сосудистых осложнений. В связи с этим противовоспалительная терапия рассматривается как перспективное направление лечения ИБС.

Колхицин препарат с выраженным противовоспалительным действием, который снижает активность инфламмасом и уменьшает продукцию провоспалительных цитокинов.

В данном исследовании изучено влияние колхицина на уровень С-реактивного белка у пациентов после чрескожного коронарного вмешательства и оценена его клиническая эффективность

Актуальность. Несмотря на современные методы лечения, ишемическая болезнь сердца (ИБС) остаётся одной из ведущих причин смертности во всём мире. Даже при применении гиполипидемической, антитромботической терапии и проведении чрескожных коронарных вмешательств у пациентов сохраняется высокий риск повторных сердечно-сосудистых осложнений. Одной из ключевых причин этого является так называемый «остаточный воспалительный риск», связанный с активностью воспалительных процессов в атеросклеротических бляшках.

Повышенный уровень С-реактивного белка (СРБ) и других провоспалительных маркеров напрямую связан с прогрессированием атеросклероза и развитием неблагоприятных сердечно-сосудистых событий. В связи с этим поиск эффективных противовоспалительных препаратов приобретает особую значимость.

Апрел, 2026-йил

Колхицин, обладающий выраженным противовоспалительным действием, способен подавлять активность инфламмасом и снижать уровень воспалительных медиаторов.

Однако его влияние на уровень СРБ у пациентов после чрескожного коронарного вмешательства изучено недостаточно, что и определяет актуальность данного исследования

Материалы и методы. В данное исследование были включены пациенты с ишемической болезнью сердца, перенесшие чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ).

Исследование проводилось на базе Самаркандского областного регионального филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии. Всего было обследовано 52 пациента в период с 1 августа по 1 ноября 2022 года.

Все пациенты были разделены на две группы в зависимости от проводимой терапии.

Первая группа включала 27 пациентов, которым помимо стандартного лечения был назначен колхицин в дозе 0,5 мг в сутки. Вторая группа состояла из 25 пациентов, получавших только базисную терапию без применения колхицина.

Средний возраст пациентов первой группы составил $64,51 \pm 9,2$ года, во второй группе $62,48 \pm 8,1$ года. Среди обследованных преобладали мужчины. У большинства пациентов имелись сопутствующие заболевания, такие как артериальная гипертензия и сахарный диабет 2 типа.

До проведения ЧКВ всем пациентам проводилось комплексное обследование, включающее общий и биохимический анализ крови, электрокардиографию, эхокардиографию, рентгенографию органов грудной клетки и коронарографию.

После вмешательства всем пациентам была назначена двойная антиагрегантная терапия (аспирин и клопидогрел). При наличии фибрилляции предсердий назначались антикоагулянты.

Основным исследуемым показателем являлся уровень С-реактивного белка (СРБ), который определялся до начала лечения и через 3 месяца терапии. Оценивалась динамика изменения данного маркера воспаления на фоне применения колхицина.

Результаты. Анализ полученных данных показал, что у всех пациентов до начала лечения наблюдался повышенный уровень С-реактивного белка, что свидетельствует о выраженном воспалительном процессе.

В первой группе (с колхицином) исходный уровень СРБ составил в среднем 57,92 мг/л, во второй группе 52,48 мг/л. Через 3 месяца терапии были получены значимые различия между группами. У пациентов, получавших колхицин, отмечено выраженное снижение уровня С-реактивного белка до 16,85 мг/л.

Во второй группе, где колхицин не применялся, также наблюдалось некоторое снижение уровня СРБ, однако оно было значительно менее выраженным и составило 46,6 мг/л. Статистический анализ показал высокую достоверность различий между группами ($p < 0.0001$), что подтверждает эффективность колхицина в снижении воспалительного процесса. Кроме того, в ходе исследования не было выявлено серьезных побочных эффектов у пациентов, принимавших колхицин, что свидетельствует о его безопасности при применении в низких дозах.

Апрел, 2026-йил

Полученные результаты подтверждают, что добавление колхицина к стандартной терапии у пациентов после ЧКВ способствует значительному снижению уровня воспалительных маркеров и может улучшать прогноз заболевания

Заключение

Применение колхицина в дозе 0,5 мг в сутки у пациентов с ишемической болезнью сердца после чрескожного коронарного вмешательства приводит к значительному снижению уровня С-реактивного белка, что свидетельствует о его выраженном противовоспалительном эффекте.

В отличие от стандартной терапии, добавление колхицина обеспечивает более выраженное уменьшение воспалительного процесса без развития серьёзных побочных эффектов. Таким образом, колхицин может рассматриваться как эффективное и безопасное средство для снижения воспалительного риска и улучшения прогноза у пациентов с ИБС

Литература

1. Brunetti L, Diawara O, Tsai A, Firestein BL, Nahass RG, Poiani G et al. Colchicine to Weather the Cytokine Storm in Hospitalized Patients with COVID-19. *Journal of Clinical Medicine*. 2020;9(9):2961. DOI: 10.3390/jcm9092961
2. Libby P., Loscalzo J., Ridker P.M. et al. Inflammation, immunity, and infections in atherothrombosis: topic of the week for JACC review. *J. Am Coll Cardiol* 2018; 72:2071-81.
3. Martínez GJ, Celermajer DS, Patel S. The NLRP3 inflammasome and the emerging role of colchicine to inhibit atherosclerosis-associated inflammation. *Atherosclerosis*. 2018; 269:262–71. DOI: 10.1016/j.atherosclerosis.2017.12.027.
4. Montealegre-Gómez G, Garavito E, Gómez-López A, Rojas-Villarraga A, Parra-Medina R. Colchicine: A potential therapeutic tool against COVID-19. Experience of 5 patients. *Reumatología Clínica*. 2020; [Epub ahead of print]. DOI: 10.1016/j.reuma.2020.05.001
5. Nidorf M, Thompson PL. Effect of colchicine (0.5 mg twice daily) on high-sensitivity C-reactive protein independent of aspirin and atorvastatin in patients with stable coronary artery disease. *Am J Cardiol*. 2007;99:805e807.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH